

Giriş

Günümüzde bilginin alınıp satılır bir meta haline dönüşmesi, bilgi merkezlerinin işlem ve hizmetlerini vermek için kullandıkları bütçelerin yetersiz kalması nedeniyle ticari bir yapıya dönüşmeleri sonucunda, bu merkezlerin web sayfalarını değişik bir gözle yeniden ele almaları gereği ortaya çıkarmıştır. Unutmamak gerekir ki, bir web sitesinin bilgisayar üzerinde kurulmasından önce, %20'si kodlama, %80'i ise insan aklındadır.

Bir web sitesinin oluşturulmasında ve yönetiminde amaç, ziyaret edenlere hizmet sağlamak ve kuruluşun hizmetlerini duyurmak için uygun bir pencere açmaktır. Bir web sitesi projesine başlandığında, öncelikle sitenin içeriği ve düzenine karar verecek olan hedefler ve politikalar tanımlanır. Bir web sitesinin niteliği, hazırlama ve yönetim süreci boyunca sorumlu kişilerin becerilerine, zamana, parasal kaynağa, yazılım ve donanıma bağlıdır. Bunlardan en önemlisi, sorumlu kişilerin becerileri olarak görülmektedir.

Web sitelerinin değerlendirilmesinde iki nokta ön plana çıkmaktadır: Tasarım ve içerik.

Tasarım Özellikleri

Görsel açıdan bir üniversite kütüphanesi web sayfasında yer alması gereken unsurları üç ana grupta toplanabilir; estetik ve sade tasarım, web sayfasının kullanım kolaylığı ve görsel öğelerle desteklenen iletişim dili.

1) Estetik ve Sade Tasarım

a) İyi tasarlanmış menüler: Menüler, site içerisindeki bilgilerin sistemli olarak düzenlenmesiyle oluşturulan ve kullanıcının uygulamalarla ilgili seçenekleri görebilmesi ve seçim yapmasına yarayan tasarım elemanlarıdır. Kullanıcılar site içerisinde bilginin

*Kütüphaneci; Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bağlıca Kampusu Eskişehir Yolu 20.km. 06530 Etimesgut-Ankara (yusuf@baskent.edu.tr).

düzenli ve kolay anlaşılabilirliğini tercih ederler. Menülerde kullanılan göstergeler amaca uygun olarak yalın ve kolay anlaşılır bir şekilde ifade edilmeli ve içerik hakkında bilgilendirici olmalıdır.

b) Ana sayfanın tek ekran olması: Üniversite kütüphanesi web sayfa tasarımı yaparken dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de olabildiğince sayfanın tek ekran penceresine sığmasıdır. Özellikle ana sayfanın kaymaması, tek ekran penceresine sığması aranan bilginin daha kolay bulunması sağlamaktadır. Ekrana ilk olarak gelen ana bu, eğer aranan uygulamaya yönelik bağlantı o ekranda görünmüyorsa, kullanıcıların farklı bağlantılara giderek web sayfasında kaybolmasına neden olabilir.

c) Kayan yazı olması: Duyuruların kayan yazı şeklinde verilmesi sayfaya bir hareket kazandırabilir. Duyurular iki ayrı şekilde verilebilir. İsteyen durağan bağlantı ile duyurular sayfasına geçip okuyabilir, isteyen de duyuruları kayan yazıdan izleyebilir.

d) Sayfada canlı fakat gözü yormayan renklere yer verilmesi: Web'de renk, çoğu zaman ilk algılanan grafik elemanıdır. Tasarımın amacı bilgi iletişimini sağlamaksa, renkler okunurluğu artıracak ve mesajın iletilmesini destekleyecek nitelikte seçilmelidir. Kullanım amacına göre renk, tasarımın başarısını artıracığı gibi, gereğinden fazla renk kullanılması karmaşık görsel bir yapı oluşturacaktır.

e) Sayfada zıt renklerin kullanılması: Kontrastlık, sayfada enerji yaratacağı gibi vurgulamak istenen elemanın algılanırılığına da büyük oranda etkileyecektir. Bu nedenle tasarımda hangi elemanların vurgulanması gerektiğine önceden karar verilmelidir. Tasarım yüzeyinde vurgulamayı yanlış yapmak, görsel bir karışıklığa neden olacak ve algılanırlık zayıflayacaktır. Kontrastlık, tasarımda destekleyici ve tamamlayıcı bir unsur olarak düşünülmelidir. Okunurluğun artırılmasının amaçlandığı metin ve yazı bölümlerinde, genellikle daha düşük tonlar, kullanılmalı veya renk ve yazı arasında kontrastlık yaratılmalıdır.

f) Esneklik bir yapıya sahip olması: Web sayfası tasarlanırken esnek bir yapıya sahip olması gereklidir. Çünkü siteye yapılacak olan ilavelerde ve çıkartmalarda bütünlüğün bozulmaması önemlidir.

2) Web Sayfasının Kullanım Kolaylığı

a) Sayfanın hızlı olması: Kullanıcıların sayfa açılması için çok fazla beklemediği unutulmamalıdır. Bir web sayfasının hızlı yüklenmesini etkileyen unsurların başında içerisindeki grafiksel öğelerinin dosya boyutları gelmektedir. Sayfada hiç grafiksel öğe kullanılmadığı durumda web sayfası çok sade olduğu için kullanıcılar tarafından beğenilmemekte, çok fazla kullanıldığında ise hem karmaşık

görünmekte, hem sayfanın yüklenmesini yavaşlatmaktadır. Bu yüzden yukarıda sözü edilen bu iki durum arasında bir düzey belirlenmelidir.

b) Bütün bilgilere doğrudan erişim sağlanması: Web sayfasında bir bağlantıya tıklandığında orada belirtilen bilgiye ulaşılması istenir. O bağlantının altında bilgi bulunmaması veya adına uymayan içeriğin olması aranan bilgiyi bulmayı zorlaştırır.

c) Site haritasının bulunması: Site haritası, web sayfasında bulunan tüm bağlantılar, başlıklar halinde tek bir sayfada görüldüğü için aranan bilgi daha kolay bulunabilir. Ancak site haritasının kullanıcıya doğru bilgi sunması için sürekli olarak bir yazılım programı aracılığıyla güncelleştirilmesi gerekmektedir.

d) Site içi aramanın yapılabilmesi: Web sayfasında aranan bir bilgi, site içi arama motoru kullanarak bulunabilir. Bir veya birkaç kelime girerek arama işlemi yapılabilir. Böylece aranan bilgiye daha hızlı ve kolay ulaşılabilir.

e) Diyalog kutularının kullanılması: Diyalog kutuları web ortamında bulunan ziyaretçilerin site ile etkileşim içerisinde olduğu elemanlardır. Kullanıcıyı sistemle ilgili olarak bilgilendirmek ve uyarmak için kullanılan pencere türlerindedir.

f) Pencerelerin kullanımı: web'de pencereler bir dokümandan başka bir alt uygulamaya açılan bir görüntü niteliğindedir. Bu sistem bir noktadan başka bir noktaya geçip bilgi alışverişinin yapılmasını sağlar. Bu nedenle pencereler bilgiye ulaşmada temel elemanlar arasındadır. Pencereler bilginin sunulduğu bir iletişim ve etkileşim ortamı olarak tanımlanabilir.

3. Görsel Öğelerle Desteklenen İletişim Dili

a) Hareketli resimlere yer verilmesi: Web sayfasında kullanılan iletişim dili gerektiği yerlerde hareketli resimlerle desteklenirse daha etkileyici olabilir.

b) Üniversiteyi tanımlayan bir logo, resim ya da sembol bulunması: Kullanılan resim ve logonun fazla yer kaplamaması sayfanın hızlı açılması açısından yararlı olacaktır.

c) Kullanılan birinci dilin iletişim dilinin Türkçe olması: Üniversite İngilizce eğitim yapsa bile öncelikli dilin yerel dil olan Türkçe sayfanın gelmesi, istenirse İngilizce ve diğer dillerde hazırlanmış sayfalara bağlantıya verilebilir.

d) Kroki ve haritalara yer verilmesi: Kütüphanenin üniversite içindeki yeri, dışarıdan gelecek kullanıcılar için yararlı olabilir.

İçerik Özellikleri

1) Üniversite ana sayfalarından kütüphane sayfasına bağlantıların bulunması: Kullanıcılar genellikle kütüphane sayfasının adresini ezberlemek yerine üniversite ana sayfasından bulmayı tercih etmektedirler.

2) Kütüphane sayfasından üniversite sayfasına bağlantıların bulunması: Kütüphane sitesinden üst kuruluş ana sayfasına bağlantının olması özellikle kendi kullanıcılarının üniversite ana sayfasına kolayca dönüşünü sağlamaktadır.

3) Son güncelleme tarihinin bulunması: Web sayfasında güncelleme tarihinin bulunması erişilen bilgilerin güncelliğinin kullanıcılara duyurulmasında yararlı olacaktır. Güncelleme tarihinin bulunmaması siteyi ziyaret eden kullanıcıların kafalarında bilginin geçerliliği hakkında soru işaretlerine neden olabilir ve ziyaret oranını düşürebilir.

4) Web sayfasının yaratıcısına erişim bilgilerinin bulunması: Web tasarımcısına ait e-posta, isim gibi bilgilerin bulunması site kullanımına yönelik görüş ve önerilerin direkt belirtilmesi açısından yararlı olacaktır.

5) Kütüphane hakkında genel bilgilerin bulunması: Kütüphanenin genel olarak tanıtımı, kaynak sayısı, ödünç-alma, iade-etme bilgileri, bilgisayar alt yapısı, kullanım alanları vb. konularda bilgiler bulunması kütüphanemizi tanımak isteyen kullanıcılar için yararlı olacaktır.

6) Kütüphane erişim bilgilerinin bulunması: Kütüphanenin adres, telefon, faks gibi bilgilerin web'de bulunması uzaktaki kullanıcıların kütüphanemize ulaşımında kolaylık sağlayacaktır.

7) Çalışma saatleri hakkında bilgilerin bulunması: Kütüphanenin çalışma saatleri, hafta sonu, tatil günleri vb. konularda açıklayıcı bilgilerin bulunması kullanıcılara yararlı olacaktır.

8) Kütüphane personeli hakkında bilgi bulunması: Kütüphane personelinin adı, e-posta adresi ve dâhili telefon numaraları bulunmalıdır.

9) Çevrim içi kataloğun bulunması: Kütüphane kataloğunun web üzerinden taranabilmesi uzaktan erişim için önemli bir unsur olarak görülmektedir.

10) Süreli yayın listesi ve mevcut /eksik bilgilerinin bulunması: Süreli yayınlar listesinin basılı olduğu gibi web ortamında da bulunması süreli yayınlar kullanıcıları için büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

11) Yeni gelen yayınlar ve duyuruların bulunması: Yani yayınların aylık olarak web sayfasından duyurulması kütüphaneye olan ilginin canlı tutulması ve koleksiyon gelişiminin sergilenmesi açısından yararlı olacağı muhakkaktır. Güncel duyuruların web üzerinden etkin bir şekilde verilmesi kullanıcılarla olan iletişimi güçlendirecektir.

12) Çevrim içi veri tabanlarına veya elektronik dergilere bağlantıların bulunması: Çevrim içi bağlantıların, abone olunan elektronik veri tabanlarına ve dergilere bağlantıların bulunması kullanıcılarımızın bu tür hizmetlerden en üst seviyede yararlanmalarına yardımcı olacaktır.

13) Kütüphaneler arası belge sağlama hizmetlerini desteklemeli: Ödünç kitap/makale istek formlarının bulunması belge sağlama hizmetlerinin karşılanmasında kütüphane çalışanlarına yardımcı olacaktır.

14) Yardım veya sıkça sorulan sorular sayfalarının (SSS) bulunması: İnternet üzerinde kütüphane hizmetlerine dayalı yardım veya SSS sayfaları kullanıcılara bilgi vermek açısından yararlı olacaktır.

15) Uzaktaki bilgi kaynaklarına bağlantılarla ilgili ölçütler: Kullanıcıların yararlanması mümkün diğer sayfalara bağlantıların olması gerekmektedir. Bunlar; sözlükler biyografiler, ücretsiz elektronik dergiler, diğer üniversite kütüphaneleri vb. olabilir.

Sonuç ve Öneriler

1) Gelişen teknoloji ve kullanıcı istekleri doğrultusunda web üzerinden eş zamanlı danışma hizmeti verebilmek için gerekli alt yapının oluşturulması ve uygulamaya konulması. Böylece kullanıcılar sorularına kısa bir zaman dilimi içerisinde cevap alma olanağı bulmuş olacaktır.

2) Ülkemizde yakın zamanlarda ivme kazanmaya başlayan uzaktan eğitime kütüphanelerimizin de hazırlıklı olması ve uygulama çalışmalarına başlanması gerekmektedir.

3) Web sayfalarının duyuru vb hizmetlerden çok daha ileri boyutlara taşınmalı. Web sayfamız bir portal gibi algılanmalı ve bundan sonraki çalışmalarımızda bu gerçeği göz önünde bulundurmalıyız.

4) Yakın bir gelecekte bugün yüz yüze verdiğimiz hizmetlerin birçoğu web ortamında verilmeye başlayacaktır. Bugünden gerekli çalışmalara başlanması ve web sayfası planlamalarının bu gerçekler doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

5) Her şeyden önemlisi üst yönetimlerin bu gerçekleri görüp web sayfalarının hazırlanmasına yönelik daha fazla imkân ve zaman ayırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde web sayfalarımız bugün olduğu gibi gelecekte de bir duyuru hizmeti veren arabirimler olmaktan kurtulamayacaktır.

Kaynakça

- Al, U. ve Bahşişoğlu, H.K. (2000). Türkiye'deki üniversite kütüphanelerine ait web sitelerinin içerik açısından değerlendirilmesi. *Bilgi Dünyası*, 1(2): 307–329.
- Arslantekin, S. (2001). Web sayfalarının düzenlenmesi ve bilgi merkezleri. *Türk Kütüphaneciliği*, 15(1): 31–39.
- Aygün, O.T. (2000). *Web sayfası tasarımlarında, imge ve tipografi sorunları: Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi için hazırlanan web sayfası tasarımı*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
- Battleson, B., Booth, A. ve Weintrop, J. (2001). Usability testing of an academic library web site: A case study. *The Journal of Academic Librarianship*, 29(4): 207–218.
- Chao, H. (2002). Assessing the quality of academic libraries on the web: The development and testing of criteria. *Library and Information Science Research*, 24: 169–194.
- Irgat, E. ve Karabacak, G. (2003). Üniversite web sayfalarında yer alması gereken özellikler. [Çevrim içi], Elektronik adres: <http://inettr.org.tr/inetconf8/bildiri/48.doc> [20 Haziran 2003].
- Kaptan, S. (2000). *Web sayfa tasarımında görsel bildirişim sistemlerinin işlevsel açıdan İncelenmesi: İnönü Üniversitesi için web sayfası tasarımı*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
- Ryan, S.M. (2003). Library web site administration: A strategic planning model for smaller academic library. *The Journal of Academic Librarianship*, 27(3): 188–198.
- Shropshire, S. (2003). Beyond the design and evaluation of library web sites: An analysis and four case studies. *The Journal of Academic Librarianship*, 29(2): 95–101.